

CZU: 344.122-055.2:305(477)

DOI: 10.5281/zenodo.8219331

**ВОИНСКИЙ УЧЕТ ЖЕНЩИН В УКРАИНЕ: ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
НОВАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ**

КОЛОМОЕЦ Татьяна

доктор юридических наук, профессор, декан Юридического Факультета
Запорожского Национального Университета, Украина
член-корреспондент НАПрН Украины, Заслуженный юрист Украины
ORCID ID: 0000-0001-9416-4513

КРЕМОВА Дарья

доктор философии в области права (PhD), Юридический Факультет,
Запорожский Национальный Университет, Украина
ORCID ID: 0000-0001-5334-8498

The paper substantiates the expediency of a broad approach to the understanding of violence against women and proves it by the example of modification of the normative model of military registration of women during the martial law in Ukraine. Taking into account the specificity of military registration of women as a type of military registration as a whole, its professional criterion is singled out, the normative model of fixation of which caused the expansion of powers of the Ministry of Defense of Ukraine on legal application of measures of violence against women. The normative legal acts of 2022 are analyzed, which in dynamics consolidated and subsequently eliminated the grounds for coercion of women when registering for military service and passing through the military registration procedure. Through specific examples, the important role of the public in modifying the normative model of military registration of women, in the transition from the general imperative for women who have received a specialty or profession on the list in the order of the Ministry of Defense of Ukraine, personally the procedure of registration in the military register, with the possibility of measures of coercion against her, to objectively conditioned division of the military registration of women in two types - mandatory (when receiving medical or pharmaceutical specialties) and voluntary (to the procedure of military registration) is substantiated.

Keywords: *violence, women, military registration, normative model, modification, martial law.*

В условиях кардинального обновления законодательства Украины, в т.ч. и внедрения заимствованных в результате ратификации международных нормативно-правовых актов правовых стандартов предотвращения насилия в отношении женщин, внимание законодателя концентрируется на всех без исключения сферах общественных отношений, в которых возможным является участие женщин.

Наряду с т.н. «традиционными» общественными отношениями с возможным участием женщин, в особенные периоды существования государства, к которым вполне можно отнести и все разнообразие неординарных правовых режимов, в т.ч. и правовой режим военного положения, возникают новые общественные отношения или же ранее существовавшие модифицируются с учетом вызовов конкретного времени, что объективно обуславливает предпосылки для возможного насилия в отношении женщин и его необходимо предотвратить, используя все разнообразие имеющегося у государства инструментария.

Насилие возможно не только в традиционном виде (физическое, сексуальное и др.), но и в комбинированном и целесообразной является концентрация усилий всех участников общественных отношений для устранения любых предпосылок для его существования, нормирование оснований существования отношений без насилия в отношении женщин, без принуждения их к существованию в «некомфортных» (по сравнению с ранее существующими аналогами) условиях.

Так, например, введение правового режима военного положения в Украине в связи с внешней вооруженной агрессией объективно обусловило целесообразность поиска новых путей решения вопросов кадрового обеспечения ВСУ и других воинских формирований, в т.ч. и специалистами, которые бы обеспечивали «качественное» сопровождение функционирования вышеуказанных формирований. Речь идет о специальностях в области медицины, связи, картографии, метрологии и др., представителями которых, как свидетельствует анализ данных Единой государственной электронной базы данных об образовании, являются в преимущественном большинстве женщины.

Соответствующие разновидности специальностей соответствуют воинско-учетным аналогам, а, следовательно, лица, получившие такие специальности, вполне логично могут и должны быть потенциальными субъектами общественных отношений, субъектами со специальным правовым статусом (статусом военнообязанных лиц), непосредственно связанных с возможностью использования полученных лицами специальных знаний и профессиональных компетентностей для обеспечения функционирования ВСУ и других воинских формирований. Такие лица традиционно подлежат воинскому учету, это же относится и к женщинам. Институт воинского учета женщин не является новационным для Украины, поскольку урегулирован Законом Украины от 25.03.1992 года «О воинской обязанности и воинской службе», Постановлением Кабинета Министров Украины от 07.12.2016 года № 921 «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных», но именно в связи с возрастающей угрозой внешней агрессии, а в последующем уже в ее период

существенно уменьшились векторы реализации государственной политики относительно использования ресурса этого вида воинского учета в условиях военного времени и нормирования его основ. И именно в этот период наметились тенденции «усиления принудительного элемента» в использовании ресурса воинского учета женщин, что даже в условиях военного положения оправданным и обоснованным признать нельзя.

Поскольку воинский учет женщин (а для его обозначения в законодательстве используются положения с четкими указанными на принадлежность лица к соответствующему полу – «воинский учет женщин», «учетные карточки женщин» и др., хотя для обозначения субъектов всех иных видов учета используется слово «лица») является отдельным видом с поликритериальным подходом для его выделения среди всего видового разнообразия воинского учета в целом, вполне логично, что именно на его «специальных» критериях и их значимости для потребностей военного времени сосредоточено все внимание современного законодателя.

К числу «специальных» критериев относятся: гендерный («воинский учет женщин») и профессиональный, предполагающий наличие специальных знаний и профессиональных компетентностей, необходимых для сопровождения функционирования ВСУ и других воинских формирований. Для полного учета всех вызовов военного времени в профессиональном критерии воинского учета женщин согласно Закону Украины от 30.03.2021 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинского учета» Министерство обороны Украины получило полномочия утверждать Перечень специальностей и / или профессий, после получения которых женщины подлежат воинскому учету как военнообязанные, что и нашло свое закрепление в приказе Министерства обороны Украины от 11.10.2021 года № 313, текст которого и следует рассматривать как «акт, предполагающий насилие» в отношении женщин. Именно в этом акте существенно увеличить перечень специальностей и профессий как модель профессионального критерия воинского учета женщин.

По сравнению с ранее существовавшим нормативным предписанием относительно шести специальностей, новационный акт закрепил двести специальностей и тридцать шесть профессий, соответствующих воинско-учетным, после получения которых женщины подлежат воинскому учету. Было ли оправданным чрезмерное (по сравнению с ранее существовавшим аналогом) расширение профессионального критерия воинского учета женщин? Даже с учетом вызовов военного времени, Перечень, закрепленный в приказе

Министерства обороны Украины, вызывает много вопросов относительно обоснованности включения в него тех или иных составляющих – библиотекарей, музейных работников, менеджеров и др. Не возражая в целом против необходимости пересмотра профессионального учета и обеспечения релевантности его содержательного наполнения требованиям не только мирного, но и военного времени, в то же время необходимым является обеспечение соблюдения принципов определенности, обоснованности при формировании новой нормативной модели соответствующего перечня специальностей и профессий.

Кроме того, анализ соответствующего приказа Министерства обороны Украины позволяет с уверенностью утверждать, что его положения закрепляют основания в отношении женщин, легализуют насилие, а именно:

а) нормирована дата, до наступления которой все женщины, получившие специальность, закрепленную в Перечне (что подтверждает наличие диплома), обязаны пройти процедуру постановки на воинский учет;

б) наличие диплома о получении образования по предусмотренной приказом специальности является императивом для постановки на воинский учет, даже если женщина работает не по специальности или вообще не работает;

в) работодатели обязаны проверить весь «женский контингент» и передать сведения в территориальный центр комплектования о женщинах, которые соответствуют профессиональному критерию воинского учета;

г) оформление трудовых отношений с женщинами (реализация их права на труд) должно осуществляться с соблюдением общих нормативов относительно воинского учета;

д) за уклонение от прохождения процедуры постановки на воинский учет женщин предусмотрена возможность привлечения женщин (с учетом их потенциального правового статуса военнообязанных лиц) к административной и уголовной ответственности, также как и за нарушение законодательства в целом.

Предусмотренные положения закрепляют ряд предписаний, применение которых не предполагает согласие женщин, предписания императивного характера с применением к женщинам помимо их воли и желания.

С учетом отсутствия достаточного переходного периода для введения новых нормативных предписаний, их содержание выглядит как «существенно ухудшающее» положение женщин по сравнению с ранее существовавшим, а возможность применения мер нескольких видов юридической ответственности и вообще «такими, которые легализуют насилие «по отношению к женщинам». Вполне логичной является реакция общества в виде возросшего общественного интереса, общественного беспокойства и использования одного из инструментов

обращения к Президенту Украины как гаранту Конституции Украины и соблюдения прав и свобод граждан, в т.ч. и в условиях действия правового режима военного времени, – электронной петиции (№ 22 / 130110 – эп), которая всего за несколько дней набрала 37852 подписи (при закреплённом нормативе 25000) и обусловил необходимость реагирования со стороны Украины как центральному органу исполнительной власти, уполномоченному реализовывать государственную политику в соответствующей сфере общественных отношений, приоритетных направлений модификации основ нормирования воинского учета женщин с устранением предпосылок для любых форм насилия в отношении последних.

Благодаря активной роли общественности и ее воздействию на субъектов нормотворчества в сфере воинского учета в целом и воинского учета женщин в частности в период с апреля по октябрь 2022 года, несмотря на концентрацию усилий всех субъектов общественных отношений на обеспечение противодействия внешней вооруженной агрессии против государства, обеспечение территориальной целостности и независимости последнего, «угроза насилия» в нормативной модели воинского учета женщин устранены – приказы Министерства обороны Украины от 07.02.2022 года № 35, от 06.09.2022 года № 259, Закон Украины от 07.10.2022 года «О внесении изменений «О воинской обязанности и воинской службе». Как результат не только существенно сокращен Перечень специальностей и / или профессии, после получения которых женщины подлежат воинскому учету (с 200 специальностей и 35 профессий к 14 специальностям и 7 профессиям), с усилением принципов объективности, обоснованности, определенности, но и оттерминирован конечный срок постановления на учет, максимально внедрены цифровые технологии в самой процедуре, устраняющие императив личного участия женщины, что особенно актуально в условиях возрастающих рисков для безопасности в период военного времени; приостановлено («объективно обусловленная пауза») применение деликтных норм за несоблюдения законодательства о воинском учете до окончательного нормирования соответствующих отношений и окончания подготовительного срока для внедрения новой нормативной модели.

Однако главным результатом эффективного воздействия общества на формирования приоритетов государственной политики использования ресурса воинского учета женщин как в мирное время, так и в особенные периоды функционирования государства, с закреплением соответствующих правовых нормативов можно считать нормирование разделения воинского учета женщин на два вида – обязательный (профессиональный критерий – медицинские и

фармацевтические специальности) и добровольный (профессиональный критерий – все другие специальности и профессии, закрепленные в Перечне, утвержденном приказом Министерства обороны Украины), что устраняет любые предпосылки для применения насилия в отношении женщин, закрепляет основание для выполнения воинской обязанности ими (императивный учет, сформировавшийся уже в течении многих десятилетий, общепринятый и распространенный в мире), а также реализации ими права (добровольный учет) для формирования «качественного» кадрового сопровождения функционирования ВСУ и других воинских формирований как в мирное время, так и в период военного положения.

